

Netzwerk „Agroforstwirtschaft in Österreich“

Tanja Kähkönen¹, Kathrin Böhling² & Theresia Markut³

¹European Forest Institute, ²Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF), ³Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL)

Im Zuge des Klimawandels ist der Ackerbau in Ostösterreich zunehmend von extremen Wetterbedingungen wie Trockenheit betroffen, und Landwirte suchen nach neuen, resilienten Bewirtschaftungsmethoden, um auf die sich verändernden klimatischen Bedingungen zu reagieren. Infolgedessen hat die Agroforstwirtschaft als traditionelle Form der Landbewirtschaftung das Interesse österreichischer Landwirte geweckt. In diesem Zusammenhang hat die EIP-Agri-Operationelle Gruppe „Agroforstwirtschaft in Österreich“ ein Multi-Akteur-Agroforstnetzwerk geschaffen, um den Austausch von Informationen und Erfahrungen zur Agroforstwirtschaft zwischen Wissenschaft und Praxis in Österreich zu fördern.

Foto 1. Ein Feldausflug der Teilnehmer des Agroforstnetzwerks auf einem Agroforstbetrieb in Österreich (FiBL, T. Markut).

Schaffung eines österreichischen Agroforstnetzwerks als eines der Projektziele

In Österreich existierte vor der EIP-Agri-Operationellen Gruppe „Agroforstwirtschaft in Österreich“ kein Agroforstnetzwerk für Vernetzung, Wissensaustausch und Kommunikation, daher war die Bildung eines solchen Agroforstnetzwerks ein zentrales Ziel des Projekts. Das Projekt lief von Oktober 2019 bis September 2022 mit einem Budget von 228.642,85 Euro. Die Ziele des Projekts „Agroforstwirtschaft in Österreich“ waren 1) Aufbau eines Netzwerks zur Agroforstwirtschaft, 2) Know-how-Transfer zur Agroforstwirtschaft nach Österreich unter besonderer Berücksichtigung der Erkenntnisse der internationalen EIP-Agri Focus Group Agroforstwirtschaft,

3) Identifikation geeigneter Agroforstsysteme für verschiedene Standorte und Betriebsrichtungen in Ostösterreich, 4) konkrete Planung und Umsetzung von Agroforstsystemen auf sechs Projektbetrieben (Agroforst-Modellbetriebe), 5) Dokumentation der Umsetzungsschritte, praktischer Erfolge und Herausforderungen sowie Entscheidungsprozesse, 6) Erstellung von Informationsmaterialien, die auf die Zielgruppe der an Agroforstwirtschaft interessierten Akteure zugeschnitten sind, und 7) Verbreitung der Projektergebnisse und des Agroforstwissens unter Landwirten, (Bio-)Beratern und weiteren Akteuren im Agrarsektor.

Die vielfältige Partnerzusammensetzung des Projekts „Agroforstwirtschaft in Österreich“ bildete die Kernbasis für das Multi-Akteur-Agroforstnetzwerk und seine Aktivitäten. Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) koordinierte das Projekt mit Partnern, zu denen sechs österreichische landwirtschaftliche Betriebe mit Interesse an Agroforstwirtschaft (Modellbetriebe), die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Consulting & Design Burkhard Kayser, die Fachschule Grottenhof/Hardt und die Versuchsstation für Pflanzenbau Hatzendorf, das Institut für ökologischen Landbau und das Department für Wein- und Obstbau an der Universität für Bodenkultur (BOKU), der Bio-Landbauverband Bio-Austria in Niederösterreich sowie die Landwirtschaftskammer Niederösterreich gehörten. Weitere Partner für die Förderung, Verbreitung und Ausbildung im Bereich Agroforstwirtschaft waren der Verein ARGE Agroforst und das Ländliche Fortbildungsinstitut Österreich.

Foto 2. Ein 11 Jahre altes Agroforstsystem mit Hybridpappel zur Hackschnitzelproduktion und Ackerfrüchten im Bundesland Steiermark, Österreich (FiBL, T. Markut).

Zusammensetzung und Aktivitäten des Agroforstnetzwerks

Die EIP-Agri-Operationelle Gruppe „Agroforstwirtschaft in Österreich“ hat ein Multi-Akteur-Netzwerk „Agroforstwirtschaft in Österreich“ geschaffen. Das Agroforstnetzwerk besteht aus sechs teilnehmenden Agroforst-Modellbetrieben, die Interesse an der Entwicklung von Agroforstsystemen auf ihrem Ackerland haben. Neben den Agroforst-Modellbetrieben gehören zu den Partnern der EIP-Agri-Operationellen Gruppe „Agroforstwirtschaft in Österreich“ auch Akteure mit bereits etablierten Agroforstsystemen sowie weitere an Agroforstwirtschaft interessierte Akteure. Im Agroforstnetzwerk werden verschiedene Wissensarten geteilt, darunter landwirtschaftliche Praktiken, praktisches Know-how zur Agroforstwirtschaft, wissenschaftliche und beratende Expertise zu Agroforstsystemen sowie administratives und politisches Wissen. Im Agroforstnetzwerk werden verschiedene Wissensarten geteilt, darunter landwirtschaftliche Praktiken, praktisches Know-how zur Agroforstwirtschaft, wissenschaftliche und beratende Expertise zu Agroforstsystemen sowie administratives und politisches Wissen. Das Agroforstnetzwerk organisiert Exkursionen, eröffnet Lernmöglichkeiten anhand von Good-Practice-Beispielen, stellt Wissen und

Informationen zu Agroforstsystemen bereit, fördert die Interaktion und Zusammenarbeit zwischen den Akteuren und schafft Sichtbarkeit für die Agroforstwirtschaft in Österreich. Das Netzwerk hat auch Exkursionen zum Kennenlernen von Good-Practice-Beispielen in Nachbarländern, wie etwa in der Schweiz, durchgeführt. Die Aktivitäten des Agroforstnetzwerks sind überwiegend projektfinanziert.

Kommunikationsaktivitäten sind ein zentraler Bestandteil des Agroforstnetzwerks. Während des Projekts „Agroforstwirtschaft in Österreich“ wurde das Netzwerk vom Koordinator der EIP-Agri-Operationellen Gruppe, dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL, betreut. Die Agroforst-Modellbetriebe waren ein wesentlicher Bestandteil der Informationsproduktion zur Agroforstwirtschaft und dienten als Orte für Feldbesuche.

Neben Präsenzveranstaltungen wurden auch Informationsmaterialien erstellt, die sich an spezifische Akteursgruppen im Agroforstnetzwerk und darüber hinaus richten. Die Projektwebsite [Agroforst in Österreich](#) sammelt alle Projektmaterialien und zusätzliche Ressourcen zum Thema Agroforstwirtschaft an einem Ort für die Akteure. Die frei zugängliche Informationsbroschüre für österreichische Landwirte „[Agroforstwirtschaft – von der Idee zur Umsetzung](#)“ wurde auf Deutsch sowohl in gedruckter als auch in elektronischer Form veröffentlicht. Die Broschüre gibt einen Überblick über die wichtigsten Aspekte, die bei der Planung und Umsetzung von Agroforstsystemen auf Ackerland in Österreich zu berücksichtigen sind. Ein Einführungsheft zur Beratung im Bereich Agroforstwirtschaft „[Agroforstwirtschaft – Umsetzung am Betrieb: Was ist bei der Beratung zu beachten?](#)“ wurde in der Landessprache Deutsch veröffentlicht und richtet sich insbesondere an Akteure aus der Beratung. Zwei Videos auf Deutsch zur praktischen Planung und Umsetzung von Agroforstsystemen auf Betriebsebene „[Agroforstwirtschaft – von der Idee zur Umsetzung](#)“ und „[Agroforstwirtschaft – viele Vorteile für Betrieb und Umwelt](#)“ wurden insbesondere für Landwirte produziert.

Fotobücher, die die Pflanzung und Pflege von Agroforstsystemen sowie die Vielfalt der Agroforstsysteme zeigen, wurden auf Anregung der Landwirte im Agroforstnetzwerk erstellt. Informationstafeln zur Agroforstwirtschaft wurden auf den Agroforst-Modellbetrieben installiert, um die Öffentlichkeit über die dort eingerichteten Agroforstsysteme zu informieren.

Foto 3. Agroforstwirtschaft mit abwechselnden Reihen von wertvollem Holz und Reihen von schnellwachsenden Baumarten im 8. Wachstumsjahr im Bundesland Oberösterreich, Österreich (FiBL, T. Markut).

Agroforstnetzwerk nach Abschluss des Projekts „Agroforstwirtschaft in Österreich“

Das während der EIP-Agri-Operationellen Gruppe „Agroforstwirtschaft in Österreich“ gestartete österreichische Agroforstnetzwerk inspiriert auch nach Projektabschluss weiterhin Akteure: Das Agroforstnetzwerk wird über die Website des Projekts und Folgeprojekte unter dem Dach des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (FiBL) weitergeführt.

Zu den Folgeprojekten gehörte die Agroforst-Ausbildungsinitiative 2023–2024, die darauf abzielte, landwirtschaftlichen Betrieben auf Basis der Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Projekt „Agroforstwirtschaft in Österreich“ relevante Informationen zur Umsetzung von Agroforstsystemen zu vermitteln und zusätzliches Informationsmaterial wie Broschüren, Factsheets und Videos zu erstellen.

Ein weiteres Projekt in den Jahren 2023–2025 hatte zum Ziel, den Beitrag von Agroforstsystemen zur Biodiversität zu analysieren und die Ergebnisse auch der Öffentlichkeit durch Kartenmaterial, auf welchem verschiedene Agroforstsysteme vorgestellt werden, zu kommunizieren. Ebenfalls im Zeitraum 2023–2025 verfolgte das StartClim-Projekt das Ziel, den Beitrag von Agroforstsystemen zur Abschwächung des Klimawandels und zur Förderung der Biodiversität zu demonstrieren, indem das Potenzial der Kohlenstoffdioxidspeicherung von Agroforstsystemen bewertet, deren Nutzen für die Biodiversität analysiert und die Ergebnisse der Öffentlichkeit vermittelt wurden. Die Folgeprojekte unterstützten die Aufrechterhaltung des Multi-Akteur-Agroforstnetzwerks zur Förderung der Sichtbarkeit der Agroforstwirtschaft unter Landwirten, politischen Entscheidungsträgern und anderen Akteuren.

Foto 4. Ein 10 Jahre altes Agroforstsystem mit Schwarznuss und Maulbeere im Bundesland Niederösterreich, Österreich (FiBL, T. Markut).

Über das FOREST4EU-Projekt

Der Artikel wurde im Rahmen des FOREST4EU-Projekts als Teil von einer Sammlung an Materialien zur Aufbau von Kompetenzen für Akteure in ganz Europa erstellt. Während Innovationen, die in den operationellen Gruppen entwickelt werden, typischerweise lokal verfügbar sind, zielt das FOREST4EU-Projekt darauf ab, Wissen und bewährte Praktiken im Bereich Forstwirtschaft und Agroforstwirtschaft an Akteure und operationelle Gruppen in ganz Europa zu übertragen.

Literatur

EU CAP Network. 2025. project - EIP-AGRI Operational Group: Knowledge transfer and implementation of agroforestry systems in Austria. Available at: https://eu-cap-network.ec.europa.eu/projects/knowledge-transfer-and-implementation-agroforestry-systems-austria_en [Accessed 22 July 2025].

FiBL. 2021. Agroforst in Österreich. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/> [Accessed 22 July 2025].

FiBL. 2021. Agroforst in Österreich – EIP Agri Projekt. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/fibl-projekt-agroforst-oesterreich/> [Accessed 22 July 2025].

FiBL. 2021. Sonstige Projekte am FiBL. Available at: <https://agroforst-oesterreich.at/sonstige-projekte-2/> [Accessed 22 July 2025].

Markut, T., Meindl, P., Kranzler, A. & Hörlezeder, C. 2023. Endbericht Agroforst in Österreich. Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Vienna. 29 p. Available at: https://agroforst-oesterreich.at/wp-content/uploads/2023/11/Endbericht_EIP_Agroforst.pdf [Accessed 22 July 2025].

Meindl, P. & Markut, T. 2023. Agroforst - Umsetzung auf dem Betrieb: Was ist bei der Beratung zu berücksichtigen? Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Vienna. 24 p. Available at: https://agroforst-oesterreich.at/wp-content/uploads/2023/03/AF-Beraterbroschuere_END.pdf [Accessed 22 July 2025].

Further information

Visit the [project page: "Agroforestry in Austria" network](#)

Translation to Finnish: Tanja Kähkönen, European Forest Institute., tanja.kahkonen@efi.int

Käännös suomeksi: Tanja Kähkönen, Euroopan metsäinstituutti (EFI), tanja.kahkonen@efi.int

Contacts

Francesca Giannetti, University of Florence, UNIFI, Email: francesca.giannetti@unifi.it

Tanja Kahkonen, European Forest Institute, Email: tanja.kahkonen@efi.int

Kathrin Boehling, LWF, Email: kathrin.boehling@lwf.bayern.de

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

forest4eu.eu

FOREST4EU Project
FOREST4EU Project
info@forest4eu.eu

